

MOLIYA BOZORI MODELLARI

Berdiyev Shaxriyor Xusniddinovich

Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti

Mk 420-guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7553130>

Annotatsiya. Moliya bozori mexanizmi orqali moliyaviy resurslar kiritishning engsamarali sohalari aniqlanadi. Moliya bozorida pul o'ziga xos tovar sifatida ishtirok etadi va bu sifatda quyidagi bozorlarda, xususan, kredit bozori, moliya bozori, fond (qimmatli qog'ozlar) bozori, valyuta bozori, pul bozori, sug'urta va pensiya jamg'armalari bozori, qimmatli qog'ozlar bozori, hosilaviy moliyaviy vositalar bozori va boshqalarda muomalada bo'ladi. Moliya bozorlari tarkibi hozirgacha mutaxassislar munozaralarining mavzusi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Moliya bozori, moliyaviy resurslar, bozor, pul, bank krediti, islom moliyasi, qimmatli qog'ozlar, bank modeli.

Moliya bozori modeli – bu turli xildagi moliyaviy vositachilarning roli va iqtisodiyotni moliyalashtirishning turli usullari muhimligiga qarab bozorni tashkil qilish turidir.

Iqtisodiyotni moliyalashtirishning ikkita asosiy usuli mavjud:

1. Bank kreditlari yordamida moliyalashtirish (Yevropada moliyalashtirishning asosiy usuli). Ushbu holatda kompaniya resurs so'rab bankka murojaat qiladi, bank kompaniyaning ahvolini, loyiha maqsadlari va samaradorligini tekshiradi va shundan keyingina – ijobiy baho olingan holatda – kredit beradi. Albatta, hamma arizalar ham ijobiy natija bilan yakun topmaydi, banklar riskli loyihalarni moliyalashtirmaslikni afzal ko'radi. Bundan tashqari, bir nechta kredit olish juda qiyin, ba'zida esa umuman imkonsiz bo'ladi. Bank stavkalari yuqori bo'ladi va ba'zida bank yirik miqdordagi kreditni mustaqil ravishda taqdim eta olmaydi.

Bularning barchasi bank kreditlarining kamchiligi hisoblanadi va kompaniyalarni qimmatli qog'ozlar bozoridan mablag'lar jalb qilishga undaydi.

2. Qimmatli qog'ozlar bozori orqali moliyalashtirish (AQShda moliyalashtirishning asosiy usuli). Ushbu holatda kompaniya qimmatli qog'ozlar chiqaradi va ularni bozorda sotgan holda kapital jalb qiladi.

Qimmatli qog'ozlar bozorida mablag'lar jalb qilish shartlari shubhasizki, qarz oluvchi uchun jalb etuvchanroq hisoblanadi, lekin nima uchun hamma qarz oluvchilar ham o'z loyihalarini moliyalashtirish uchun aynan shu vositadan foydalanmaydi? Chunki ushbu holatda yolg'iz bir investorni (bank) emas, balki ko'p sonli investorlarni ushbu kompaniya loyihalari samarali ekanligi va ular

mablag' kiritish foyda keltirishga ishontirish zarur bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, investorlar ishonchini qozonish talab etiladi. Qimmatli qog'ozlar bozorida mablag'lar jalb qilish quyidagi xususiyatlar bilan bog'liq:

- kompaniya investorlarga ma'lum bo'lishi, ya'ni yetarli darajada ochiq, uning loyihalari OAVda yoritib borilishi, ko'rsatkichlari va hisobotlari esa tanishib chiqish uchun ochiq bo'lishi lozim;
- jalb qilinadigan mablag'lar miqdori ancha yirik bo'lishi kerak, aks holda bunday qarzni tashkil qilish bo'yicha xarajatlar juda yuqori bo'ladi va u hatto kreditdan ham qimmat bo'lib qoladi.

Turli mamlakatlarda moliya va iqtisodiyot turli sur'atlar bilan va turli sxemalar bo'yicha rivojlanganligi sababli dunyo bo'yicha tarixan moliya bozorlarining ikkita asosiy modeli shakllangan - banklarga asoslangan va qimmatli qog'ozlarga asoslangan moliya bozorlari (ba'zida ular insayderlik va autsayderlik modellari, nemis va ingliz modeli deb ham ataladi).

Keyinchalik (moliya sxemalari va munosabatlari xilma-xilligining rivojlanishi bilan) bozorning islom modeli ham vujudga keldi.

1. *Bank modeli* (boshqacha nomlari: bank based financial system, kontinental, insayderlik, nemis modeli) - banklar tomonidan moliyalashtirishga yo'naltirilgan tizim; Germaniya, Fransiya, Yaponiya kabi dunyoning ko'plab mamlakatlari uchun xos.

Asosiy jihatlari:

- moliyaviy vositachilar (brokerlar, dilerlar) funksiyasini tijorat banklari bajaradi;
- kreditlash mexanizmlari orqali kompaniyalarni qarz hisobiga moliyalashtirish ustunlik qiladi;
- mulkning katta miqdordagi ulushi shaxslar guruhi qo'lida mujassam topgan bo'lib, bunda davlat va yirik korporativ strukturalar - «stakeholder capitalism» («aksiyalar yirik paketlari egalari» kapitalizmi) mulkning ulushi yuqori;
- qimmatli qog'ozlarni qo'shimcha joylashtirish yopiq xarakterga ega bo'ladi;
- aksiyadorlik kapitali tarkibida nazorat paketlari va vertikal ishtirok katta ahamiyatga ega;
- kam sonli chakana aksiyadorlar (kapitalning 1% dan ham kamiga ega) va ularning manfaatlarini ifodalaydigan mulk strukturasidagi jamoaviy investitsiyalash institutlari.

2. *Nobank modeli* (boshqacha nomlari: market based financial system, autsayderlik, ingliz-amerika modeli) – qimmatli qog'ozlar bozoriga va institutsional investorlar (sug'urta kompaniyalari, investitsion va pensiya fondlari) tizimiga yo'naltirilgan tizim.

Asosiy jihatlari:

- qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy vositachilar funksiyasini nobank moliya institutlari, qimmatli qog'ozlar bo'yicha kompaniyalar bajaradi;
- banklar va ularning sho'ba kompaniyalariga qimmatli qog'ozlar bozorida mijozlar uchun operatsiyalar amalga oshirish taqiqlangan;
- qimmatli qog'ozlar asosan birja mexanizmlari orqali ko'p sonli mayda mulk egalari qo'lida joylashtiriladi;
- aksiyalarga mulkchilik strukturasi – chakana, aksiyadorlik kapitalining yarmidan ko'pi mayda xususiy investorlar qo'lidan o'rin olgan;
- birjalar xususiy investorlar o'rtasida moliyaviy aktivlar almashinishi ro'y beradigan bozorlar sifatida rivojlangan;
- aksiyalar bozori kompaniyalarni moliyalashtirish strukturasi qarz majburiyatlaridan ustunlik qiladi («shareholder capitalism»).

XX asr oxiri va XXI asr boshlarida Yevropaning ko'plab mamlakatlarida moliya bozorlari ingliz-amerika modeli jihatlariga ega bo'la boshladi, kontinental va ingliz-amerika moliya bozori modellarining asta-sekinlik bilan bir-biriga yaqinlashuvi, o'xshashib ketishi ro'y bermoqda.

3. Islom modelida axloqiy qadriyatlarning moddiy va iqtisodiy ne'matlardan ustunligi ta'kidlanadi. Ushbu tizimning vujudga kelishi XX asr o'rtalari va yakunida arab davlatlarida neft eksportidan katta miqdorda daromad yuzaga kelishi bilan bog'liq. Shunda bu daromadlarni qaerda va qanday saqlash masalasi vujudga keldi. Bu paytgacha, tushumlar kichik bo'lgan vaqtlarda arab davlatlari hukumatlari o'z mablag'larini an'anaviy banklarda, ya'ni foizlar bilan ishlaydigan banklarda saqlar edi. Ta'kidlash joizki, hatto islom davlatlarida ham ikki xil turdagi banklar – an'anaviy banklar va islomiy banklar mavjud, ya'ni bir vaqtning o'zida parallel ravishda ikkala tizim mavjud hisoblanadi.

Asosiy jihatlari:

- Foiz olishning taqiqlanishi. Biroq bu taqiq faqat bank uchun kafolatlangan daromadlarga taalluqli. Kreditor qarz oluvchidan mukofotga da'vo qilish huquqiga ega, biroq bu istalgan holatda ham to'lanadigan foiz stavkasi ko'rinishida kelishib olinmasligi lozim, balki kreditorning qarz oluvchi daromadlarida ulush asosidagi ishtirokini ifodalaydi. Loyiha ziyon

ko'rgan holatlarda kreditdan foydalanish uchun to'lov nolga teng bo'lishi mumkin.

- Ijara va ulush asosidagi ishtirokdan daromad olinishi mumkinligi.

- Obligatsiyalar bozori yo'qligi. Biroq, islom modelida obligatsiyalarning o'ziga xos shakli – sukuk keng tarqalgan bo'lib, bunda birgalikda moliyalashtiriladigan loyihada ulush asosida ishtirok etishdan daromad olish ko'zda tutiladi.

- Qimor o'yinlari bilan bog'liq biznesga yoki nomunosib xulq-atvorni rag'batlantiradigan biznes, masalan, spirtli ichimliklar ishlab chiqarishga mablag'lar investitsiya qilishning taqiqlanishi.

- Har qanday shakldagi chayqovchilikning taqiqlanishi, bozorda hosilaviy moliyaviy vositalar yo'qligi (masalan, G'arb mamlakatlarida odatiy ish sanalgan hali yetishtirilmagan bug'doy hosilining sotilishi).

- Qambag'al va nochorlarga yordam berish tamoyillari. Har bir islomiy bank o'zi (soliq bankning boshlang'ich va zaxira kapitali va uning foydasidan olinadi) va uning mijozlari 2,5% miqdorida kambag'al musulmonlar foydasiga zakot to'lovlari o'tkazadigan jamg'arma tashkil qilishi lozim.

Autsayderlik, anglo-amerika modeli kabi nomlar bilan ham ataluvchi nobank modeli – qimmatli qog'ozlar bozoriga yo'naltirilgan va institutsional investorlar

(sug'urta kompaniyalari, investitsiya va pay fondlari) tizimidir. Mazkur modelning

asosiy xususiyatlari quyidagilar:

- qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy vositachilar funksiyalarini nobank moliyaviy institutlar, qimmatli qog'ozlar bo'yicha tashkilotlar (birjalar, vositachilik tashkilotlari va hokozolar) bajaradi;

- banklar va ularning filiallari yoki vakolatxonalariga qimmatli qog'ozlar bozorida mijozlar uchun operatsiyalarni amalga oshirishlari ta'qiqlangan;

- qimmatli qog'ozlar asosan ko'plab mayda mulkdorlar o'rtasida birja mexanizmlari orqali joylashtiriladi;

- aksiyadorlik kapitali tarqoq bo'lib, mayda xususiy investorlar ulushi aksiyadorlik kapitalining 50 foizidan yuqorini tashkil etadi;

- xususiy investorlar o'rtasida moliyaviy aktivlar savdosi uchun bozor sifatida fond birjalarning rivojlanganligi;

- kompaniyalarni moliyalashtirishda qarz majburiyatlariga nisbatan aksiyalar bozorining ustunlikka egaligi.

XX asr oxiri – XXI asr boshiga kelib ko'plab Yevropa mamlakatlari moliya

bozorlari anglo-amerika modeli xususiyatlarini o'zlashtira boshladilar. Natijada

moliya bozorining anglo-amerika va kontinental modellari o'zaro yaqinlashuvi yuz berdi.

Moliya bozorining islom modeli asosan moddiy manfaat, iqtisodiy foydadan oldin axloq qadriyatlari ustunligiga asoslanadi. Bu tizim XX asr oxirlarida arab

davlatlarida neft eksportidan yuqori daromadga bog'liq holda shakllangan. Aynan neft eksporti bo'yicha yuqori daromad tufayli kelib tushgan pul mablag'larini

qanday saqlash masalasi yuzaga kelgan. Bungacha tushumlar miqdori past bo'lganligi sababli, mablag'lar an'anaviy banklarda saqlanar edi. Islom modelining

asosiy xususiyatlari quyidagilar:

- foiz undirishga ta'qiq mavjudligi. Lekin bunday ta'qiq faqat banklar uchun daromadlar kafolatgan holda amal qiladi;
- ulush asosida ishtirok etishdan yoki ijaradan daromad olish imkoniyatlari;
- obligatsiyalar bozorining mavjud emasligi. Lekin obligatsiyaning maxsus turi loyihani moliyalashtirishdagi ulushi asosida daromad olish imkonini berish orqali amal qiladi.

- azart o'yinlari, alkogol mahsulotlari ishlab chiqarish bilan bog'liq biznesga investitsiyalar kiritishga ta'qiq qo'yilganligi;

- hosilaviy moliyaviy instrumentlarning mavjud emasligi. Masalan, pishib yetilmagan bug'doy uchun ham hosilaviy instrumentlar qo'llanilishi mumkin emas;

- nochorlarga yordam prinsiplari amal qilishi. Bunda har bir islom banki va uning mijozlari zaxira kapitali va foydasi hisobidan kambag'al musulmonlar foydasiga islom solig'i ajratish asosida maxsus fond tashkil etadi.

Umumiy holda ta'kidlash mumkinki, moliya bozori modellari ma'lum darajada korporativ madaniyatga ham bevosita bog'liq.

O'zbekiston moliya bozorining modeli

Yurtimiz moliya bozori mamlakatda jadal sur'atlarda amalga oshiralayotgan islohotlarning mahsuli sifatida namoyon bo'lib, o'zining rivojlanish yo'lga ega. Mamlakatimiz uchun asosiy muammolar qatoriga

ishlab chiqarishni modernizatsiyalashtirish, investitsiyalarni jalb qilish va industrial o'sishni ta'minlashni kiritish mumkin. Ushbu muammolarni hal qilishda milliy moliya bozorining roli va funksiyalari katta ahamiyatga ega.

Jahon amaliyotidan ma'lumki, aynan moliya bozori milliy iqtisodiyotning xalqaro miqyosda raqobatbardoshligi, xavfsizligi va barqarorligini ta'minlash uchun investitsiyalarni jalb qilish, real sektorni modernizatsiyalash, ishlab chiqarishda va umuman iqtisodiyotda o'sishni rag'batlantirish maqsadida moliyaviy resurslarni jalb qilishning samarali mexanizmidir.

Moliya bozorining ochiqligi, jozibadorligi, barqarorligi, umuman yuqori darajada tashkillashganligi va rivojlanganligi milliy iqtisodiyotning xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini ifodalaydi. Barcha mamlakatlarning shunday xossalarga ega bo'lgan moliya bozorlari investitsiyalar maqsadida moliyaviy resurslarni qayta taqsimlash va savdo faolligini ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lish uchun o'zaro raqobatlashadilar.

Ushbu raqobatda O'zbekiston moliya bozorining hozircha kichik bo'lsa hamo'ziga xos o'рни bor bo'lib, bosqichma-bosqich jahon moliya bozorlari erishgan xossalari darajasi tomon takomillashib va rivojlanib bormoqda. Tabiiyki, ko'pchilik rivojlanayotgan (o'tish iqtisodiyotiga mansub) mamlakatlarning moliya bozorlari ham O'zbekiston singari investitsiyalar maqsadida moliya resurslari uchun kuchli raqobat sharoitlarini boshidan kechirmoqda.

O'zbekistonda moliya bozori modeli aralash (gibrid, qo'shma) modelga mansub bo'lib, o'zida anglo-sakson, kontinental va Yapon modellari elementlarini ma'lum darajada mujassamlashtirgan. Uning xususiyati shundaki, unda banklarning, moliya institutlarining (investitsiya institutlari, sug'urta tashkilotlari, fondlar), institutsional investorlarning, mayda chakana investorlarning alohida ustunligi kuzatilmaydi. Alohida segmentlarga (pul, valyutalar, korporativ va davlat qimmatli qog'ozlari, sug'urta instrumentlari, kredit va banklarning boshqa instrumentlari bozorlariga) ega bo'lib, ular hozirda bir-biri bilan to'liq bog'liq emas va har biri turli vakolatli davlat organlar tomonidan alohida tartiblashtiriladi. Bunday organlarga Markaziy bank, Moliya vazirligi, Davlat mulkini boshqarish Qo'mitasi huzuridagi qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish Markazi kiradi.

Moliya bozorida antimonopol siyosatni ko'rsatib o'tilgan organlar bilan birgalikda Davlat raqobat Qo'mitasi amalga oshiradi. Hozirda O'zbekiston

moliya bozorining infratuzilmasi ma'lum darajada shakllanganligi va unda turli moliyaviy instrumentlar mavjudligi, iqtisodiyotda muhim, lekin muammoli ahamiyatga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Uning muammosi shundan iboratki, hozircha O'zbekiston uchun yuqorida keltirilgan muammolarni hal qilishda bozorning faolligi kam sezilmoqda. Chunki moliya bozori qatnashchilarining faolligi nisbatan sust, muomaladagi moliyaviy instrumentlarning turi kam, riskliligi darajasi baland, kapitalizatsiyasi va likvidliligi past, hajmi kam, aylanmaliligi sekin, tartiblashtirish mexanizmi mukammal emas va h.k. Bularning barchasi vaqtinchalik holat bo'lib, kelajakda boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarning moliya bozorlari singari raqobatbardoshlik darajasiga erishishi muqarrar.

Hozirda moliya bozorining operatsion tuzilmasi yetarlicha shakllangan, yildan-yilga rivojlanib bormoqda. Aksiyadorlik jamiyatlarida, ko'pchilik rivojlanayotgan mamlakatlardagi singari, aksiyalarning katta paketlari egalari tashkil etgan, natijada «shareholder capitalism» (aksiyadorlar kapitalizmi) anglo-sakson modelidan farqli «stakeholder capitalism» («nazorat paket egalari» kapitalizmi) holati yuzaga kelgan. Ularda korporativ boshqaruv mexanizmi germancha (ikki pog'onali, insayderlar) modelga asoslangan. Kompaniyalar va banklarda emission, foizli daromadlar va investitsion siyosatlarida nomutanosibliklarni kuzatish mumkin.

Banklar, kompaniyalar va sug'urta tashkilotlarining rivojlanish darajasi barqaror emas, risklilik darajasi yuqori. Qimmatli qog'ozlar bozorida hozircha muddatli instrumentlar (derivativlar), munitsipal, ipoteka va boshqa turdagi tijorat qog'ozlari (jumladan veksellar) segmentlari endi shakllanmoqda. Davlat qimmatli qog'ozlari muomalasi Respublika Valyuta birjasida amalga oshiriladi. Valyuta va banklararo kredit bozorlari banklar sektorida faoliyat ko'rsatadi.

Qimmatli qog'ozlar bozori hajmining YaIMga nisbati (kapitalizatsiya sur'ati) kichik bo'lib (1 foizga yaqin), uning darajasi yalpi ichki investitsiyalar hajmidan ancha kam (taxminan 15–17 barobarga). Real sektorning pul resurslariga bo'lgan talabi asosiy kapitalga qilingan ichki investitsiyalar hisobiga qondirilmoqda. Aksiyalar bo'yicha dividendlar foizi va obligatsiyalar bo'yicha foiz stavkasi yildan-yilga pasayish tendensiyasiga ega. Aksiyalarning birlamchi va ikkilamchi bozorlarining nisbati taxminan bir-biriga yaqin. Aksiyalar va obligatsiyalarning ikkilamchi bozorlari spekulyativ xarakterga ega emas. Spekulyativ portfel investorlar yaxshi shakllanmagan bo'lib, asosan strategik portfel investorlar mavjud.

Shunday bo'lsa-da, kelajakda O'zbekiston moliya bozorining keskin rivojlanishini bashorat qilsa bo'ladi. Buning uchun yurtimizda barcha imkoniyatlar bor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xomidov, A. A. (2021). Xavfsizlik Yostiqchasi Turlari. *Интернаука*, (22-5), 9-11.
2. Xomidov, A. A., & Abdurasulov, M. (2021). Yo'lovchi Va Yuk Tashish Shartnomasi Va Uning Mazmuni, Mohiyati. *Internauka*,(45-3), 98-99.
3. Xomidov, A. A., & Abdirahimov, A. A. (2021). Transport Logistikasida Zahiralar Va Omborlashtirish. *Internauka*,(45-3), 100-103.
4. Хомидов, А. А. Сотиболдийевнм (2022). Организация Международных Перевозок На Внешней Торговле. *Internauka*,(224_2), 74-76.
5. Хомидов, А. А., & Сотиболдийев, Н. М. (2022). Организация Международных Перевозок На Внешней Торговле. *Интернаука” Научный Журнал*, (1), 224.
6. Xomidov, A. A., & Tursunaliyev, M. M. (2022). Ishlab Chiqarish Logistikasi. Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal, (2), 1.
7. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Muhammadali O'g'li, T. M. (2022). Ishlab Chiqarish Logistikasi. Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal, 2(1), 401-404.
8. Anvarbek, X., & Murodjon, T. (2022). Eliminating Congestion On Internal Roads. *Universum: Технические Науки*, (2-7 (95)), 29-31.
9. Xomidov Anvarbek, & Tursunboyev Murodjon (2022). Eliminating Congestion On Internal Roads. *Universum: Технические Науки*, (2-7 (95)), 29-31. [https://7universum.com/Pdf/Tech/2\(95\)%20\[15.02.2022\]/Xomidov.Pdf](https://7universum.com/Pdf/Tech/2(95)%20[15.02.2022]/Xomidov.Pdf)
10. Шодмонов, С. А. (2022). Датчики Температуры. *European Journal Of Interdisciplinary Research And Development*, 4, 62-66.
11. Хомидов Анварбек Аҳмаджон Ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). Датчики Температуры. *European Journal Of Interdisciplinary Research And Development*, 4, 62-66. [Http://www.ejird.journalspark.org/Index.php/Ejird/Article/View/65](http://www.ejird.journalspark.org/Index.php/Ejird/Article/View/65)
12. Xomidov Anvarbek Ahmadjon O'g'li, Qurbonov Islombek Ibrohimjon O'G'Li, Хомидов Анварбек Аҳмаджон Ўғли, & Қурбонов Ислонбек Иброҳимжон Ўғли. (2022). Avtomobillarda Yuk Yo'lovchilarni Xalqaro Tashishning Huquqiy Asoslari . *Journal Of New Century Innovations*, 5(5), 13. Retrieved From [Http://wsrjournal.com/Index.php/New/Article/View/932](http://wsrjournal.com/Index.php/New/Article/View/932)
13. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Ibrohimjon O'G'Li, Q. I. Хомидов Анварбек Аҳмаджон Ўғли, & Қурбонов Ислонбек Иброҳимжон Ўғли.(2022).

- Avtomobillarda Yuk Yo'lovchilarni Xalqaro Tashishning Huquqiy Asoslari. Journal Of New Century Innovations, 5(5), 13.
14. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Abduvayitovich, S. S. (2022). On-Board Computer And Monitoring System. Eurasian Scientific Herald, 9, 64-71.
15. Xomidov Anvarbek Ahmadjon O'g'li, & Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich. (2022). On-Board Computer And Monitoring System. Eurasian Scientific Herald, 9, 64-71. Retrieved From <https://Geniusjournals.Org/Index.Php/Esh/Article/View/1703>
16. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Baxodir O'G'Li, N. B. (2022). Manufacturing Logistics. Eurasian Scientific Herald, 9, 60-63.
17. Xomidov Anvarbek Ahmadjon O'g'li, & Negmatov Bekzodbek Baxodir O'G'Li. (2022). Manufacturing Logistics. Eurasian Scientific Herald, 9, 60-63. Retrieved From <https://Geniusjournals.Org/Index.Php/Esh/Article/View/1702>
18. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar O'g'li Ikromov. (2022). Device For Manual Control Of Vehicle Brake And Accelerator Pedal . Journal Of New Century Innovations, 9(2), 77-83. Retrieved From <http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2006>
19. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar O'g'li Ikromov. (2022). Совершенствование Системы Электрооборудования Автомобилей На Базе Адаптивных Преобразователей Энергии. Journal Of New Century Innovations, 9(2), 84-92. Retrieved From <http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2007>
20. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar O'g'li Ikromov. (2022). Исследования Основных Характеристик Остановочных Пунктов Маршрутного Пассажирского Транспорта . Journal Of New Century Innovations, 9(2), 93-99. Retrieved From <http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2008>
21. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, Saidolimxon Jaloliddin O'g'li Abbasov, & Sayidbek Abduvayitovich Shodmonov. (2022). Global Elektr Avtomobillarini Ishlab Chiqish Va Elektr Mashina Asoslari. Journal Of New Century Innovations, 9(1), 76-82. Retrieved From <http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1969>
22. Shodmonov, S. A. (2022). Global Elektr Avtomobillarini Ishlab Chiqish Va Elektr Mashina Asoslari.
23. Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich, Abbasov Saidolimxon Jaloliddin O'g'li, & Xomidov Anvarbek Axmadjon O'g'li. (2022). Respublikamizda Yuklarni Tashishda Logistik Xizmatlarni Qo'shni Respublikalardan Olib Chiqish Va

- Rivojlantirish Omillari . Journal Of New Century Innovations, 9(1), 83–90. Retrieved From <Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1970>
24. Аббасов Саидолимхон Жалолиддин Угли, Шодмонов Сайидбек Абдувайитович, & Хомидов Анварбек Ахмаджон Угли. (2022). Оценка Показателей Использования Водородсодержащих Составных Топлив В Двигателях Внутреннего Сгорания. Journal Of New Century Innovations, 9(1), 101–108. Retrieved From <Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972>
25. Шодмонов, С. А. (2022). Оценка Показателей Использования Водородсодержащих Составных Топлив В Двигателях Внутреннего Сгорания. <Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972>
26. Anvarbek Ahmadjon O'G'li Xomidov, Sayidbek Abduvayidovich Shodmonov, & Guldon Akbarjon Qizi Turg'Unova. (2022). Railway Transport, Its Specific Characteristics And Main Indicators. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 61–66. Retrieved From <Https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/266>
27. Shodmonov, S. A., & Qizi Turg'Unova, G. A. (2022). Railway Transport, Its Specific Characteristics And Main Indicators. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 61-66.
28. Анварбек Ахмаджон Ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайидович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон Қизи Турғунова. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 67–72. Retrieved From <Https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/267>
29. Ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & Қизи Турғунова, Г. А. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 67-72. <Https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/267>
30. Qizi Turg'Unova, G. A., Ahmadjon O'g'li, X. A., & Shodmonov, S. A. (2022, December). Suyuq Va Gaz Holatidagi Hamda Chang Ko'rinishidagi Yuklarni Tashuvchi Maxsus Va Gibrid Avtomobillar. In Conference Zone (Pp. 287-295).
31. Ahmadjon O'g'li, X. A., Shodmonov, S. A., & Qizi Turg'Unova, G. A. (2022, December). Yo 'Lovchi Avtomobil Transporti Vositalari. In Conference Zone (Pp. 207-214).

32. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Nabijon O'g, A. O. T. (2022). Transport Va Piyodalar Harakatining Tavsiflarini O'rganish Va Tahlil Qilish.
33. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Ibrohimjon O'G'Li, Q. I. (2022). Avtomobillarda Yuk Yo'lovchilarni Xalqaro Tashishning Huquqiy Asoslari.
34. Махамматзокир Тоштемирович Гаффаров, & Анварбек Аҳмаджон Ўғли Хомидов. (2022). Регулирование Транспортных Поточков В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 73-78. Retrieved From <https://Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/268>
35. Гаффаров, М. Т., & Ўғли Хомидов, А. А. (2022). Регулирование Транспортных Поточков В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 73-78. <https://Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/268>
36. Анварбек Аҳмаджон Ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайидович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон Қизи Турғунова. (2022). Определить Поток Пассажиоров В Районе Города. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 79-87.
37. Ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & Қизи Турғунова, Г. А. (2022). Определить Поток Пассажиоров В Районе Города. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 79-87.
38. Rahmatullo Rafuqjon O'G'Li Rahimov (2022). Avtomobil Transportida Tashuv Ishlarini Amalga Oshirishda Harakat Xavfsizligini Ta'minlash Uslublarini Takomillashtirish Yo'llari. Образование И Наука В Хxi Веке, 750-754.
39. Угли Рахимов, Р. Р. (2022). Моделирование Процесса Выбора Оптимального Типа Подвижного Состава Для Перевозки Медикаментов Потребителю. Journal Of New Century Innovations, 18(5), 109-120.
40. Rafuqjon O'g'li, R. R. (2022, December). Tirsakli Vallarni Tamirlash Istiqbollari. In Conference Zone (Pp. 333-342).
41. Inatovich, A. B., & Aripovich, N. A. (2018). Ways Quality Increasing Of Exploitation Of City Bus Capacity And Traffic. European Science Review, (5-6), 374-376.
42. Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2022). Selection Of Rational Order Of Buses In Traffic Routes. Harvard Educational And Scientific Review, 2(1).

43. Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2021). Method Of Determination Of Public Passenger Transport Interval For" Critical Situations". Harvard Educational And Scientific Review, 1(1).
44. Назаров, А. А., & Устабоев, А. Р. (2020). Пути Оптимизации Городского Пассажирского Транспорта В Узбекистане. In Актуальные Вопросы Совершенствования Технической Эксплуатации Мобильной Техники (Рр. 231-236).
45. Назаров А.А. (2022). Шаҳар Жамоат Транспортида Йўловчиларга Хизмат Кўрсатишни Такомиллаштириш . Journal Of New Century Innovations, 15(3), 154–157. Retrieved From [Http://Www.Newjournal.Org/Index.Php/New/Article/View/701](http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/701)
46. Alimukhamedov, S., Nazarov, A., Nazarov, A., & Ustoboev, A. (2022, June). Estimation Of The Interval Of Movement Of Public Passenger Transport In The Direction. In Aip Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, P. 030055). Aip Publishing Llc.
47. Назаров, А. А. (2020). Организация Городского Заказа На Перевозке Пассажиров В Узбекистане. In Актуальные Вопросы Совершенствования Технической Эксплуатации Мобильной Техники (Рр. 236-240).

